

BURMALI STRUKTURALAR VA MAMLAKATIMIZ HUDUDIDAGI ANIQLANGAN MA'DANLI FOYDALI QAZILMALAR HOSIL BOLISHIDA ULARNING TUTGAN O'RNI (YAXTON KONI MISOLIDA)

Talaba D.B.Bazarbayev

Geologiya fanlar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11183486

Annotasiya. Ushbu tizesda burmali strukturaning foydali qazilma konlarini qidirish va razvetka qilishdagi, ma'dan tanalari joylashishidagi, gidrotermal va postmagmatik konlarni shakilanishidagi ahamiyati va intruzif tanalar bilan bog'liqligini, Yaxton konidagi burmali strukturaning ma'dan tanalari bilan bog'liqligini tahlil qilamiz. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Yaxton konidagi burmali zonalar yer yoriqlari bilan kantik hosil qilib intruzif tanalarni shakilantirgan.

Kalit so'zlar. Burmali strukturalar, antiklinalar va sinklinalar, Yaxton koni, burmalangan zo'nalar

Аннотация. В анной диссертации мы обсудим значение складчатого строения в расположении рудных тел при выявлении и разведке месторождений полезных ископаемых, формировании гидротермальных и постмагматических месторождений и связь с интрузивными телами, а также связь складчатых тел. Проанализируем связь складчатой структуры Яхтонского рудника с рудными телами. По анализу. показывает, что Складчатые зоны на руднике Яхтон образовывали интрузивные тела, образуя конток с земляными трещинами.

ключевые слова. складчатые структуре, антиклинали и синклинали, Яхтонский рудник, складчатые

Annotation. In this thesis, we will analyze the significance of the folded structure in the location of ore bodies in the identification and exploration of mineral deposits, the formation of hydrothermal and post-magmatic deposits and the connection with intrusive bodies, the connection of the folded structure with ore bodies in the Yaxton mine. Through the analysis, it is shown that the folded zones in the Yaxton deposit formed an intrusive body by forming a corner with earth faults.

Keywords. Folded structures, anticlines and synclines, Yaxton mine, folded zone

Burmali strukturalarni o'rganish foydali qazilmalar paydo bo'lishi, qidiruv razvetka ishlarini olib borishda va ularni qazib olishda juda kata ahamiyatga ega. Ularni o'rganishda burmali strukturani hosil qilayotgan qatlamlar va ular bilan bog'liq ma'danlarning hosil bolish sharoyitlari haqida muhim malumotlarni olish imkonini beradi.[1] Ma'dan maydonlarning joylashish qonuniyatini aniqlaydi. Ushbu tanalar joylashishi burmali strukturaning antiklinal turi bilan bog'liqligini ko'pgina konlarda ma'danlashuvning asosiy qismi antiklinal ko'tarilmalarda joylashganidan ko'rish mumki. Yana ushbu bog'liqligini "Tyanshan" tog'i misolida korish mumkin. Tyanshan

antiklinali bilan chegaralangan intruzif massalari zo'nal tuzilishi bilan ajralib turadi. Intruziflarning pereferik qisimlardagi tog' jinislarning asosiy xilari markaziy qisimlarda nordonlik hilari bilan almashadi. Antiklinalning bu xususiyiyati, bizning fikrimizcha, magma tarkibidagi uchuvchi komponentlarning kutarilishi va konsentratsiyasi, intruziyalar joylashgan tog' jinislarning qizishi va qayta kristallanishi, assimilyatsiya va ma'dan hosil bulishi - bu jarayonlarning hammasi uzaro sabab-oqibat munosabatlarida optimal sharoitlarda bo'lganligidan dalolat beradi.[3] Burmali strukturalar paydo bo'lishi, rivojlanishi, foydali qazilma konlari paydo bo'lishi bilan bog'liqligi haqida ko'p olimlar izlanish ishlari olib borgan. Bazi olimlar burmali struktura haqidagi umumiy ma'limotni berib o'tgan bo'lsa, bazilari konlar misolida burmali struktura o'rni haqidagi malumotlarni keltirgan. Misol uchun A.T.Bednik, S.D. Sher, I.K.Bragin "Murintov koni", M.S. Kuchukova, I.P.Zarevich kabi olimlar "Yaxtov koni"ning burmali strukturalarni o'rgangan[3,4]. V.B.Kochurov esa markaziy Qozoqiston burmali zonasi, A.A.Ivanov Ural koni, K.I.Satbayev Jazqasg'on mintaqasidagi ma'dan tanalar sinklinalning antiklinalda joylashganini qayd etgan. Ma'dan konlari joylashuvida burmali strukturalar ro'li haqidagi batafsil ba'yon etkan olimlar sifatida esa F.I.Volfson, P.P.Burov, N.N.Kurek, V.I.Smirnov, A.V.Peklarni ko'rsatish mumkin.[3] Burmali strukturalarga bog'liq konlardan asosiysi sifatida "**Yaxton**" koni olish mumkin. Strukturaviy jihatdan Yaxton ruda konining maydoni mintaqaviy intensiv burma va burmalanish zonasining markaziy qismi bilan chegaralangan bo'lib, janubi-g'arbga ag'darilgan, sinish bilan murakgablashgan I-V tartibli izoklinal burmalar qatori bilan ifodalanadi. Hududda Ordovikning o'rta va yuqori bo'limiga tegishli eng katta rivojlanish maydoniga ega bo'lgan antiklinal tuzilishga ega, janubiy sinklinal tuzilmada esa Silur davrining quyi va o'rta bo'limi ustunlik qiladi. Markaziy qism g'arbiy, shimoli-g'arbda ikkinchi tartibli antiklinal burmasini ifodalaydi, shimoldan Yaxton yo'nalishi va janubdan Qizilolmasay teskari yorig'i bilan amplitudasi 800-900 va 500-600 metr bilan cheklangan. mos ravishda. Bu eng qadimgi yoriq tuzilmalari intruziya va minerallashuvning joylashishi va morfologiyasida muhim ro'l o'ynagan. Yaxton koni va magniy silikatlari bilan almashtirilgan otilib chiqadigan brekchilarning ekzotik tanalari uning tekislanish joylari bilan chegaralangan (bu sinklinal murakkab qoplama tuzilishini belgilaydi). Granitoidlar va brekchi parchalari ruda konining butun qismiga tarqalgan. Tabiiy quduqlar paydo bo'lishi karst hodisalarining rivojlanishi, er usti suvlarining 500 m gacha bo'lgan chuqurliklarga, ehtimol chuqurroq, intruziv intruziyalarning aloqa zonalariga kirib borishi, keyingi qaynash va portlash bilan bog'liq. Konning shimoliy qismida Yaxton to'g'ridan-to'g'ri qatlamlararo skarn-ruda jismlarini tortadi va ruda oqimini filtrlaydi. Mahalliyashtiradi. Intruziya sirtining morfologiyasi u joylashgan ikkinchi tartibdagi antiklinal tuzilishi hamda gumbaz va qanotlardagi ajralishlar bilan

belgilanadi. Janubiy va shimoliy kontaktlarning cho‘kishi, shimoliy subkonformatsiyaga ega bo‘lib, asosiy jinslarning ag‘darilgan antiklinal qatlamlari bilan ajralib turadi.[4]

Xulosa: O‘rganilayotgan hududdagi strukturalarini o‘rganish kon ochishgacha bo‘lgan ishlar balki kon ishga tushgach kiyingi yo‘nalishlarini belgilashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa strukturalarni o‘rganmasdan turib xaritalash kabi kon uchun muhim bo‘gan ishlarni amalga oshirib bo‘lmaydi. Shu sababli konning strukturalari o‘rganiladi va qayd etib boriladi. Burmali strukturaning yer yoriqlar bilan kontok zonalarga alohida etibor qaratiladi. Demak gidrotermal va postmagmatik konlar shakilanishida antiklinal zo‘nalar qulay sharoit hisoblanadi. Malumotlar shuni ko‘rsatadiki burmali strukturalar ma‘dan tanalari paydo bo‘lishida, ularning to‘planishida, ularning yotish shakillarini aniqlashda muhim ro‘l o‘ynaydi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.T.Zakirov, B.I.Allayorov. Muhandislik-geologik tatqiqotlar
2. Sultonov P.S, Chiniqulov X. Foydali qazilma konlari qidrish va razvetka qilish. Toshkent.2014
3. X.M.Abdulayev „Granadoit va intruziyalar bilan ma‘danlashuvning bog‘liqligi”
4. Рудные месторождения Узбекистана. Ташкент: ГИДРОИНГЕО 2001